

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

YUSUPOVA Zebixan Xusniddinovna*Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti**"Maqom cholg'u ijrochiligi" kafedrası**katta o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13253573>

CHOLG'U IJROCHILIGI VA MUSIQA ASARLARI USTIDA ISHLASH METODLARI

ANNOTATSIYA

Cholg'u ijrochiligini o'qitish pedagogikaning didaktik nazariyasi va prinsiplari asosida tuziladi. Mazkur prinsiplar o'qituvchi hamda o'quvchi tomonidan bajariladigan barcha ta'lim asoslari – dars mazmunini metodlari va darslarning tuzilishidagi asosiy talablar va uning yo'nalishlarini belgilab beradi.

Mazkur maqolada olib borilgan ilmiy izlanishlarda, nashr qilingan ko'pgina darsliklar va o'quv qo'llanmalarga asoslangan holda cholg'u ijrochiligi asoslari, ijro mahorati, tovush hosil qilishning texnik uslublariga, ijrochilikni egallashga doir amaliy tavsiyalar berilgan. Zero, o'quv-tarbiyaviy jarayonda cholg'u ijrochiligini o'qitish metodikasi, cholg'u ijrochiligini o'qitishga doir ilmiy yondashuvlarni yoritish masalasi dolzarb pedagogik muammodir.

Kalit so'zlar: cholg'u, ijrochilik, ko'nikma, jilov, bezak, milliy musiqa, milliy meros, cholg'u sozlari, ohang, mazmun, prinsip, pedagogik talab, shtrix.

ИНСТРУМЕНТОВКА И МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ

АННОТАЦИЯ

Обучение музыкальному исполнительству основано на дидактической теории и принципах педагогики. Эти принципы определяют основные требования и направления всего образования, осуществляемого учителем и учеником, - методы содержания уроков и структуру уроков.

На основе научных исследований, проведенных в данной статье, на основе многих изданных учебников и учебных пособий, даны основы игры на музыкальных инструментах, исполнительского мастерства, технические приемы звукообразования, а также практические рекомендации по овладению исполнительством. Ведь вопрос выяснения методики обучения игре на музыкальных инструментах, научных подходов к обучению игре на музыкальных инструментах в образовательном процессе является актуальной педагогической проблемой.

Ключевые слова: инструмент, исполнение, мастерство, уздечка, украшение, национальная музыка, национальное наследие, текст инструмента, мелодия, содержание, принцип, педагогическое требование, такт, штрих.

INSTRUMENT PERFORMANCE AND METHODS OF WORKING ON MUSICAL WORKS

ANNOTATION

Teaching musical performance is based on didactic theory and principles of pedagogy. These principles determine the basic requirements and directions of all education carried out by the teacher and student - methods of lesson content and lesson structure.

Based on scientific research conducted in this article, on the basis of many published textbooks and teaching aids, the basics of playing musical instruments, performing skills, sound production techniques, as well as practical recommendations for mastering performance are given. After all, the issue of clarifying the methodology of teaching playing musical instruments, scientific approaches to teaching playing musical instruments in the educational process is an urgent pedagogical problem.

Keywords: instrument, performance, skill, bridge, decoration, national music, national heritage, instrument text, melody, content, principle, pedagogical requirement, beat, stroke.

Musiqiy cholg'ular xalqimizga qadim-qadimdan merosdir. Ular ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, har biri milliy omillar bilan sug'orilgan.

Musiqiy cholg'ular madaniy merosni o'rganish masalasida, zamonaviy xalq hayotidagi ahamiyati hamda amaliyotda qo'llanilishi kesimida o'rganilishi mumkin. Mazkur soha batafsil tadqiqot mavzui sifatida xalq orasida mavjud cholg'ularning texnologik xususiyatlari va takomillashuv imkoniyatlarini yangi shart-sharoit bilan bog'liqlikda ochib berishni maqsad qiladi. Musiqiy cholg'ular moddiy madaniyat mahsuloti hisoblanib, ma'naviy madaniyatga ham aloqadordir.

Cholg'ularning tuzilishi, ularning imkoniyatlari musiqiy tafakkur qonuniyatlarini, hamda ma'lum darajada jamiyat rivojining muayyan bosqichda qaror topgan estetik didini ham aks ettiradi. Shuni nazarda tutish kerakki, uzoq o'tmishga nisbatan musiqiy cholg'ular yoki ularning madaniy yodgorliklarda saqlanib qolgan tasvirlari jamiyatning musiqiy hayoti haqida ma'lumotlarning yagona manbai hisoblanadi. Shu jihatdan, musiqiy cholg'ular haqida uzoq o'tmishdan bizgacha etib kelgan turli afsona va rivoyatlar ham tariximizning musiqiy olami manzarasini chizib beradi. Musiqiy cholg'ularning kelib chiqishini o'rganishda O'rta va yaqin Sharq musiqiy olami mifologiyasiga tegishli totemizm qatlamiga e'tibor qaratish joiz.

Musiqiy cholg'ularning kelib chiqishi qadim-qadim davrlarga borib taqalar ekan, insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlaridan o'tib, takomillashib bordi va o'rta asrlarga kelib ilk bora al-Forobiy, ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Darvishali Changiy singari mutafakkirlarning risolalarida ilmiy jihatlama o'z ifodasini topdi. O'rta asr olimlarining asarlaridagi musiqiy cholg'ularning yaratilishi, sozlarning texnologik tuzilishi va qo'llanilishi haqidagi ma'lumotlar nihoyatda qimmatli hisoblanib, cholg'ularning kelib chiqishidan boshlab, to bugungi kunga qadar boshdan kechirgan taraqqiyotini kuzatish imkonini beradi.

Umuman olganda, o'rta asrlarga oid tarixiy materiallar musiqiy cholg'ularning mavjudlik manzarasini to'laqonli aks ettiradi. Bunda ilm ahli (al-Forobiy, ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Darvishali Changiy) musiqiy cholg'ularni nazariy tomonlama ta'riflagan bo'lsa, adabiyot va san'at ahli (Navoiy, Firdavsiy, Bobur) esa ularning amaliy tadbiqu, hayotdagi o'rnidan hikoya qiladi.

O'rta asrlarda yaratilgan tasviriy miniatyuralarda ko'plab musiqiy cholg'ular o'z aksini topgan. Bunda qo'lida soz tutgan cholg'uchilar ansambllari keng o'rin egallaydi. XV-XVII asr miniatyuralari va yozma manbalarini o'rgana turib, maishiy hayot, turli yig'inlar va saroy qabullarida xilma-xil musiqiy cholg'ularning aks etganini kuzatish mumkin. Bu davrga kelib, O'rta Osiyo va Xurosonda cholg'u ijrochiligi madaniyati yuksak darajaga erishgan.

Aksariyat hollarda musiqachilar oddiy hunarmandlar orasidan chiqqan bo'lib, musiqachilik kasbi ularga yuqori tabaqaga kirish uchun yo'l ochib bergan. Natijada, ud, nay, g'ijjak, tanbur va qonun ijrochiligida yuqori darajaga erishgan hunarmand yoshlar ziyoliy insonlarning she'riy va musiqiy majlislarida qatnashish huquqini qo'lga kiritganlar. Musiqani tushunish, uning xususida fikr yurita olish har qanday ma'rifatli hirotlik yoki samarqandlik inson uchun majburiy hisoblangan. Yoshlar cholg'u ijrochiligi bobida kimo'zarga harakat qililar edilar.

Bu davr she'riyatini varaqlaganda turli xil musiqiy cholg'ularning nomlarini uchratish mumkin. Bunda cholg'ularning yurakda ehtirosli muhabbat yoqa olish imkoniyatiga ega ekanligi aytiladiki, bu xususiyat o'rta asrlarda nihoyatda qadrlangan. Alisher Navoiy o'z zamonasining cholg'ularini shunday tavsiflaydi:

- nay – «dard o'tiga el beradi»;
- g'ijjak – «cho'ziq nolalar chekib, yolboradi»;
- tanbur – «maftunkorlik bilan halos etadi, uning halovat pardasini chok etadi»;
- chang – «zorlanib, bo'g'zini cho'zadi»;
- ud «tilining ingrab yolborishi changnikidan ham ortadi»;
- rubob – «boshini erga qo'yib iltimos qilganda»;
- qonun «nolasi quloqqa eshtiladi» [1].

Hazrat Navoiy musiqiy sozlarga shunday ta'rif berar ekan, har bir cholg'uda inson qiyofasini ko'radi, har bir cholg'uning xususiyatini inson ruhiyati va tafakkuri bilan bog'laydi, har bir cholg'uning ahamiyatini odamzod dunyosi bilan chambarchas etadi.

Umuman olganda, o'rta asr mutafakkirlariga xos bo'lgan estetik dunyoqarashga mansub falsafiylik, mushohadaviylik, fikrga o'ta nozik bo'yoq berish xususiyati san'at sohasida, xususan, musiqiy cholg'ular sohasida yaqqol aks etadi. O'rta asrlarda musiqiy cholg'ularga nisbatan bo'lgan bunday ehtirom keyingi asrlarda ham an'anaga aylanib, davom etaverdi. Tabiiyki, keyingi o'tgan vaqt ichida davr tafakkurining o'zgarishi, mamlakatlararo aloqalarning ta'siri, ilm-fan, madaniyat va san'at sohalarining rivoji natijasi o'laroq, musiqiy sozlar ham san'at ustalari qo'lida takomillashib, mukammallik darajasiga etib boraverdi.

Ustozlar an'anasidan bizga ma'lumki hoh yakka, hah ansambl ijrochiligi bo'lmasin hech qachon bir joyda qotib qolgan emas. U hamma vaqt rivojlanishda yashab kelgan. Ana shunday rivojlanishiga, ijro saviyasini oshib borishiga sabablaridan biri yuqorida nomlari aytib o'tilgan ustozlarimizning yosh avlodga bo'lgan talabchanligi va g'amxo'rliigi bo'ldi.

Har bir cholg'uda musiqa asari ijro etishdan oldin maqomlar tovushqatorlari asosida mashqlar chalish zarur. Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh va Iroq maqomlari bizga ma'lumki tanbur cholg'usi pardalari asosida nota yozuvida aks ettirilgan. Rubob, dutor, qonun, nay, qo'shmay kabi cholg'ularda maqomlar mazkur sozlarga moslashtirilgan holda ijro etilishi mumkin. Bu esa yetuk sozandalarimiz ijrochilik faoliyatlari davomida olib borgan ijodiy izlanishlari orqali bizga ma'lum.

Ijrochilik mashqlarini an'anaviy musiqa (maqomlar) tovushqatorlari asosida ijro qilish foydadan xoli emas albatta. Bunday mashqlarni nota yozuvida har bir mutaxassis o'qituvchi turli ritmik o'lchovlarda, o'quvchining ijro imkoniyatlarini inobatga olgan holda nota daftarga yozib berishi yoki tayyor yozilgan mashqlarni tavsiya etishi mumkin. Mashqlardan so'ng o'quvchi rejasidagi asarlarni biri ustida ish olib borish mumkin. Avvalam bor berilgan asar matn (tekst)ini o'quvchi yodlamagunicha uning musiqiy bezaklari ustida ishlamashlik kerak. Chunki an'anaviy ijrochiligimizda kuy matni bir xil bo'lgan taqdirda ham uning milliy bezaklarini nota yozuvida to'laligicha aks ettirib bo'lmaydi. Bunday musiqa bezaklarni tinglash yoki jonli ijroni ko'rishdan keyingina o'zlashtirish mumkin.

O'qituvchi o'z o'quvchilariga ilk kuy matni (tekst)ini oddiy zarb (shtrix)larda yodlashni tavsiya qilmog'i kerak. Kuy matnini o'zlashtirib yodlagandan so'ng turli shtrixlarni (o'quvchining imkoniyatlariga qarab) qo'llashida amaliy ish olib borish lozim.

Cholgʻu ijrochiligini oʻqitish pedagogikaning didaktik nazariyasi va prinsiplari asosida tuziladi. Mazkur prinsiplar oʻqituvchi hamda oʻquvchi tomonidan bajariladigan barcha taʼlim asoslari – dars mazmunini metodlari va darslarning tuzilishidagi asosiy talablar va uning yoʻnalishlarini belgilab beradi. Ijrochilik boʻyicha darslarning didaktik prinsiplari besh turdan iborat boʻlib, oʻqituvchilar har bir mashgʻulotni tashkil etishda ularga qatʼiy amal qilishi lozim:

1. Musiqa taʼlimi va tarbiyasida sistemalilik, ilmiylik va davomiylik prinsipi.
2. Darsda oʻquvchilarning onglik va faolligi prinsipi.
3. Koʻrgazmalik prinsipi.
4. Oʻquv materiallarining bolalar bilim va malakalariga mosligi prinsipi.
5. Musiqa darslarida bilim va malakalarning mustahkamligi prinsipi.

Mazkur prinsiplardan asosan, cholgʻu ijrochiligini oʻrgatishda, oʻquv materiallarini qoʻllash, musiqa darsini mazmunini va rejasini tuzish jarayonida qoʻllanadi. Yuqoridagi, qayd etilgan umumdidaktik prinsiplar bir-biri bilan uzviy bogʻliq boʻlib, cholgʻu ijrochiligi darslarini davlat taʼlim standartiga muvofiq, milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda, uzluksizligini va uzviyligini asos qilib musiqa faoliyatini izchilligini taʼminlaydi [2, 3].

Hozirgi davrimizda oʻzbek xalq milliy musiqa merosini oʻrganish uchun yaxshi qulayliklar mavjud. Tajribali, maqomdon ustozlar tomonidan notaga, magnet tasmlari va gramplastinka, audio, video va kompakt disklarga yozib olingan umurboqiy musiqa asarlarini borligini oʻzi fikrimizning yaqqol dalildir.

Xalq kuylarini, murakkab musiqa janri boʻlmish maqomlarni oʻrgatishda avval oʻqituvchi oʻz cholgʻusi yoki xonishida shogirdiga jonli ijro qilib berishi kerak. Bu ijro iloji boricha dastlab sodda, ravon va aniq boʻlishi lozim. Asar ijrosi nota yozuviga mos boʻlsa, shundagina oʻquvchi uni oʻrganishida qulaylik yaratiladi.

Jonli ijro bilan birgalikda magnet tasmlari, gramplastinka, audio, video va kompakt disklardagi musiqiy yozuvlarni ham tinglash orqali oʻquvchi tushunchasini, uning turli ijro namunalarini farqlay olishdagi musiqiy dunyoqarashini kengaytirib borishi yaxshi natijalar beradi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Ziya ad-Din Naxshabiy. Kniga popugaya (Tuti-name)./Per.s persidskogo Ye.E.Bertelsa. - M.,1982.
2. Matyoqubov B. Xorazm dostonlarining musiqiy xususiyatlari.//Musiqqa ijodiyoti masalalari. – T.,1997. 31-32b.4.
3. A.Odilov, A.Lutfullaev. «Chang» musiqiy cholg‘ular. T., 2002 y.
4. R. Qodirov. Musiqqa psixologiyasi. –T.: Musiqqa, 2005. – 78 b.
5. Ortiqov N. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida o‘quvchi shaxsini axloqiy shakllantirish. Ped. fanl. dokt. ... diss. -T., 2000. – 305 b.